

Estratégias de Revitalização para a Música Eletroacústica: Diálogo entre *Pure Data*, *Affordances* e a Percepção Performática

Elielson da Silva Gomes

INET-MD – Instituto de Etnomusicologia, centro de estudos em música e dança Universidade de Aveiro/Portugal - elsonc7@hotmail.com

Gilson Becke

École de la Cause Freudienne - gilson.beck@gmail.com

Gilvano Dalagna

INET-MD – Instituto de Etnomusicologia, centro de estudos em música e dança Universidade de Aveiro/Portugal - gilvano.d@ua.pt

Alexsander Jorge Duarte

Universidade Federal do Pará - duartealex@gmail.com

Resumo: O presente artigo descreve os resultados de uma investigação artística focada na exploração do software Pure Data para a recriação da obra *Echo: for Trumpet, Tape and Delay* do compositor Ross Harris, composta na década de 1970, para trompete e eletrônica ao vivo. Embora o interesse por este repertório seja evidente no cenário musical, diversas obras que exploram essa interação tornaram-se obsoletas devido à rápida evolução tecnológica. A partir de uma abordagem experimental, inspirada na teoria do desenvolvimento e da aprendizagem perceptual proposta por Gibson, o estudo foi estruturado em quatro fases principais: (i) análise da componente tecnológica original proposta na obra; (ii) adaptação dos efeitos concebidos para fita (*eco*, *delay*, *reverb* e *reverso*) para o software *Pure Data*; (iii) identificação e mapeamento das *affordances* na relação entre *performer*, instrumento e tecnologia; (iv) exploração das *affordances* identificadas na recriação da obra. O trabalho culminou na gravação da obra e na sistematização dos processos, organizados em um modelo exploratório aqui também descrito. Ambos os contributos deste estudo podem informar novas tentativas de atualização tecnológica de obras do passado, utilizando recursos gratuitos, e abrir novas direções para o desenvolvimento de uma voz artística em contextos de interação entre performer, instrumento e tecnologias digitais.

Palavras-chave: Música e Tecnologia; Trompete e Eletrônica ao vivo; Investigação Artística; *Pure Data*; *Affordances*

Abstract: This article describes the results of an artistic investigation focused on the exploration of the Pure Data software for the recreation of the work *Echo: for Trumpet, Tape and Delay* by composer Ross Harris, composed in the 1970s, for trumpet and live electronics. Although interest in this repertoire is evident in the music scene, several works that explore this interaction have become obsolete due to rapid technological evolution. From an experimental approach, inspired by the theory of development and perceptual learning proposed by Gibson, the study was structured in four main phases: (i) analysis of the

original technological component proposed in the work; (ii) adaptation of the effects designed for tape (echo, delay, reverb and reverse) to the Pure Data software; (iii) identification and mapping of affordances in the relationship between performer, instrument and technology; (iv) exploration of the affordances identified in the recreation of the work. The work culminated in the recording of the work and the systematization of the processes, organized in an exploratory model also described here. Both contributions of this study can inform new attempts to update works from the past, using free resources, and open new directions for the development of an artistic voice in contexts of interaction between performer, instrument and digital technologies.

Keywords: Music and Technology; Live Trumpet and Electronics; Artistic Research; Pure Data; Affordances.

1 INTRODUÇÃO

A interação entre trompete e eletrônica ao vivo constitui um campo de investigação que tem capturado o interesse de compositores e intérpretes ao longo das décadas (Barth, 2011). Após a Segunda Guerra Mundial, o cenário musical europeu foi profundamente impactado pelo advento dos gravadores de fita magnética. Essa tecnologia revolucionou as práticas composicionais, incentivando a exploração de combinações entre instrumentos tradicionais e meios eletrônicos, notadamente o uso de fita magnética (*tape*), frequentemente associado a múltiplas fontes acústicas (Dunn, 1992; Griffiths, 1987; Mumma, 1974).

Na década de 1970, o interesse por esse repertório se intensificou. As primeiras obras com *tape* visavam a criação de efeitos como *delay*, *loops*, *reverb*, *eco* e *reverso*, entre outras combinações tímbricas. Exemplos notáveis incluem *Bright Angel* (1972) de David Cope e *Echo III: Trumpet with Tape Delay* (1978) de Roger Smalley, além da obra central deste estudo, *Echo: for Trumpet and Tape Delay* (1979), do compositor Ross Harris.

Apesar de algumas dessas composições terem sido estreadas e gravadas, uma parcela significativa desse repertório caiu em desuso, permanecendo desconhecida para muitos trompetistas contemporâneos. Conforme Harris (2018), este gênero não é amplamente popular entre os trompetistas, em parte devido à necessidade de um técnico com equipamento específico para a configuração e execução.

Leite (2012) observa que muitos dos dispositivos utilizados na época se tornaram obsoletos, tendendo ao desaparecimento. Similarmente, outros autores que abordaram essa

temática, especialmente no que se refere à preservação das obras com essas características, afirmam que esse é um repertório frequentemente ameaçado pela obsolescência dos meios técnicos originais (Bernardini; Vidolin, 2005) e (Manning, 2004). Dessa forma, a importância deste estudo reside na sua contribuição para a preservação e modernização de obras históricas que misturam a atuação do artista com elementos eletrônicos.

A pesquisa em curso explora duas frentes complementares no campo da música eletroacústica. Inicialmente, a recriação de obras históricas, como *Echo: for Trumpet and Tape Delay* (1979), do compositor Harris Ross, utilizando o software *Pure Data*, demonstra uma estratégia viável e de baixo custo para contornar a obsolescência tecnológica. Ao utilizar ferramentas de software livre, este estudo não só revitaliza *Echo: for Trumpet and Tape Delay*, tornando-as novamente executável e acessível, como também serve como um modelo prático (Puckette, 2009). O trabalho avança na construção de um modelo exploratório fundamentado na teoria das *affordances* de Gibson, com o objetivo de compreensão da interação dinâmica entre performer, instrumento e tecnologia. Essa perspectiva dialoga diretamente com investigações contemporâneas que enfatizam a importância de contextualizar as práticas performativas nos ecossistemas tecnológicos atuais (Clarke, 2005; López, 2006).

Diante dessa problemática, o presente trabalho propõe explorar o software *Pure Data* – uma ferramenta gratuita e de ampla disponibilidade – como uma alternativa contemporânea e acessível para a performance da obra *Echo: for Trumpet and Tape Delay*, de Ross Harris. O estudo abrange: (i) uma análise dos elementos tecnológicos originais da obra, com foco nos efeitos de fita (*eco*, *delay*, *reverb* e *reverso*); (ii) a descrição do processo de adaptação desses efeitos para o *Pure Data*; (iii) um mapeamento das *affordances* emergentes da interação entre performer, instrumento e tecnologia, com base na teoria de Gibson (1979); (iv) uma descrição do processo de exploração criativa dessas *affordances* na recriação da obra, culminando em uma gravação que sintetiza os resultados obtidos.

Para além da recriação técnica da peça, o estudo propõe um modelo exploratório que pode servir como referência para futuras iniciativas de atualização tecnológica de repertórios semelhantes, bem como incentivar novas perspectivas artísticas em contextos de interação digital.

2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Música para trompete e *live electronics*

As primeiras composições que incorporaram recursos de eletrônica em tempo real, conhecidas como *live electronics*, na performance com trompete, surgiram a partir da década de 1970.

As técnicas de manipulação eletrônica do *tape* pelos compositores incluíam: mudança de velocidade, direção retrógrada, corte e edição, *loops*, superposição de sons, gravação multipistas, assim como estereofonia e quadrifonia (Brindle, 1987).

O termo *live electronics* é usado neste contexto para descrever qualquer forma de música que envolva a manipulação eletrônica do som do trompete em tempo real (Barth, 2011). Isso abrange uma gama de efeitos que podem variar de simples ampliações a operações computacionais complexas.

No entanto, a expressão "tempo real", nesse contexto, conforme Brown e Sorensen (2009), também se refere à velocidade computacional com que os sistemas recebem e processam os dados. De acordo com Dias (2006), a música concebida para um instrumento acústico em interação com eletrônica ao vivo pode ser classificada como música eletroacústica mista. Esta categoria se refere a performances instrumentais acompanhadas por suporte tecnológico, no qual estruturas sonoras são pré-gravadas e fixadas em meios digitais ou analógicos. Todavia, essa perspectiva não é consensual entre alguns autores, como Klein (2008), que sugerem uma distinção entre música eletroacústica e o uso de eletrônica ao vivo, com controle em tempo real dos parâmetros de processamento ou alterações no roteamento do sinal.

O objetivo da utilização e manipulação dessa ferramenta eletrônica com o trompete é a criação de timbres específicos durante a performance. Isso inclui uma vasta gama de efeitos eletrônicos, desde a simples amplificação até operações computacionais mais complexas (Cherry, 2009).

Uma das principais dificuldades na performance dessas obras reside na obsolescência tecnológica. Leite (2012), em seu estudo "A permanência de músicas com eletrônica em tempo real", afirma que os dispositivos eletrônicos tendem a se tornar obsoletos e a desaparecer em um curto período, dificultando sua conversão para formatos ou programas mais atuais. (Bernardini; Vidolin, 2005, p.1), avançam nesse argumento:

A música eletroacústica em tempo real ou performada está atualmente enfrentando um sério problema de sustentabilidade. Apesar de sua produção ser historicamente recente, diversas revoluções tecnológicas já aconteceram desde então. Como resultado, grande parte dessas obras dificilmente pode ser apresentada novamente, pois a tecnologia usada na época se perdeu, e não foram adotados registros duradouros que permitissem sua reinterpretação.¹

Autores indicam que a performance ao vivo de obras que combinam trompete e eletrônica enfrenta desafios significativos na preservação de suas criações. A maior parte dessas composições encontra-se em risco atualmente, dada a complexidade de sua manutenção ao longo do tempo. Há, portanto, uma necessidade urgente de investigação e soluções que previnam a perda irreversível de diversas obras-primas do século XX. A ausência de uma abordagem sistemática para a sustentabilidade da música eletroacústica ao vivo implica que as obras presentes e futuras correm o risco de replicar o destino de inacessibilidade de composições anteriores (Bernardini; Vidolin, 2005).

Barth (2011) afirma que as obras que utilizam trompete e eletrônica de suporte fixo, com gravação de áudio em fita, tornaram-se obsoletas e foram substituídas por outras tecnologias, como CDs, sintetizadores pré-gravados e arquivos de som digitais. O compositor David Cope (1997) aponta que efeitos comumente empregados com *tape*, como reverso, sons panorâmicos e *loop*, podem gerar resultados impressionantes. Além disso, ele destaca que as ferramentas digitais

¹ Tradução livre nossa da versão original em inglês: "Real-time/performed electroacoustic music is currently facing a serious sustainability problem. Although historically its production is very recent, several technological revolutions have gone by in the meantime. Most of these works can hardly be performed because the technology involved has gone lost since the first realization, and no long-standing notational precaution was ever taken."

oferecem uma vasta gama de opções para tais funções de áudio gravado, permitindo um impacto significativo com poucos recursos.

A problemática da descontinuidade tecnológica pode ser identificada nas obras dos principais compositores da década de 1970, que utilizaram *tape* como ferramenta eletrônica para a criação de efeitos como *delay*, *reverb* e eco (Barth, 2011). Entre esses compositores, destacam-se David Cope, Jonathan Harvey, Roger Smalley e Ross Harris.

A título de exemplo, em seu livro *Techniques of the Contemporary Composer*, David Cope discute o processo de criação com *tape* e suas possibilidades, sugerindo que os mesmos efeitos podem ser recriados por meio da escolha de softwares de edição musical (Cope, 2004). Em sua obra *Extensions* (1973), para trompete em Si bemol e gongo, Cope emprega uma fita pré-gravada de oito pistas, executada pelo próprio intérprete, ou, alternativamente, uma versão para conjunto de trompetes em que cada músico também toca um gongo. Isso sugere que o compositor já antecipava alternativas para a performance, caso a tecnologia original não estivesse disponível (Barth, 2011).

O compositor Jonathan Harvey, em sua obra *Ricercare una Melodía* (1984), originalmente escrita para trompete, *tape* e *delay*, foi adaptada para ser executada com um software de processamento em computador. Similarmente, *Echos III*, de Roger Smalley, utilizava fita magnética para gerar efeitos analógicos de *delay* e eco. Já a obra *Echo*, do compositor Ross Harris, além dos efeitos mencionados, incorpora dois efeitos adicionais não encontrados em outras obras: *loop* e reversão do áudio (Barth, 2011).

O repertório para trompete e eletrônica ao vivo tem experimentado um crescimento exponencial nas últimas cinco décadas. Com o avanço da computação, surge a imperativa necessidade de selecionar tecnologias viáveis para a performance dessas obras (Barth, 2011). A redução dos custos e o aumento da acessibilidade da tecnologia digital impulsionaram significativamente o desenvolvimento da música para trompete e *live electronics*. Esse progresso deve-se, em grande parte, à utilização de softwares computacionais, a ponto de muitas obras recentes especificarem o processamento sonoro por meio de programas como *MAX/MSP*, *Pure Data* ou *Kyma*, além da integração de interfaces *MIDI* (Barth, 2011).

Atualmente, muitos compositores têm investido na criação de obras para este tipo de repertório recorrendo a softwares de computador (Warner, 2017). Essa abordagem permite que o próprio intérprete manipule os dispositivos eletrônicos durante a *performance*, contrastando com as peças compostas na década de 1970, que frequentemente exigiam a presença de programadores em palco.

Em uma entrevista por e-mail, o compositor Ross Harris (2018) falou sobre a comercialização de sua obra *Echo: for Trumpet and Tape Delay*. Ao ser questionado se a partitura havia vendido muitos exemplares desde sua criação, a resposta dada foi negativa. Aprofundando a questão sobre os motivos do baixo número de vendas (se relacionados à tecnologia ou ao pouco interesse na divulgação do repertório), Harris (2018) afirmou: "Não é um gênero popular entre os trompetistas, além da necessidade de ter alguém com o equipamento para configurá-lo e executar a apresentação." ²

Durante uma performance ao vivo com fita magnética, a dependência dos efeitos desejados geralmente implica o uso de diversos aparelhos de *tape* em conjunto com um *mixer*. É por meio do *mixer* que ocorre a interação entre esses equipamentos. No entanto, a comunicação não é direta nesse contexto; os dispositivos não se comunicam entre si, cabendo ao artista a mediação. É o *performer* quem decide quando cada *loop* de fita será enviado para um efeito específico e qual será o nível de retorno desse efeito em relação aos *loops* (Cope, 1997).

Os efeitos utilizados com o *tape*, segundo Brindle (1987), dividem-se em duas categorias principais: (1) manipulação com *tape* e (2) modificações eletrônicas. As manipulações com *tape* podem ser subdivididas em sete partes: mudança de velocidade, direção retrógrada, edição e corte da fita, *loop*, superposição de sons, gravação de várias faixas, estereofonia e quadrifonia. As modificações eletrônicas, por sua vez, subdividem-se em três partes: filtro, reverberação e anéis de modulação (Brindle, 1987).

² Tradução nossa da versão original em inglês: "Not a popular genre with trumpet players plus the need to have someone with the equipment set it up and run the performance."

Na obra *Echo: for Trumpet and Tape Delay*, cinco das características mencionadas anteriormente são encontradas: (1) Mudança de velocidade, onde o *tape* pode ser gravado em uma velocidade e reproduzido em outra, resultando em significativas alterações de timbre; a velocidade do *tape* também pode ser modificada durante a gravação. (2) Direção retrógrada, que possibilita a reprodução de um som ao contrário. Por exemplo: um som invertido que começa suavemente, aumenta até atingir o ápice e depois finaliza, podendo tornar a tonalidade do som quase irreconhecível (Brindle, 1987). (3) *Loops*, onde pequenos trechos do *tape* podem ser transformados em repetições, reproduzindo sons de forma repetitiva ou sustentando sons longos. (4) Superposição de sons, a qual permite que sons de uma gravação sejam misturados a outra, com os níveis dinâmicos ajustados e modificados durante o procedimento. Brindle (1987) refere que antigamente, isso envolvia a execução de duas fitas em gravadores distintos, transferindo os sons para um terceiro equipamento de gravação; atualmente, os recursos de sobreposição sonora possibilitam a adição de várias camadas, criando efeitos elaborados mesmo com uma única máquina de fita, embora a degradação gradual dos sinais iniciais seja inevitável ao longo do processo. (5) Reverberação, caracterizada por sons que se repetem de forma mais lenta e clara, causando um eco, e podendo ser ajustada para gerar sons mais claros e diretos ou longos e distantes; a reverberação também simula diferentes ambientes sonoros, e, embora a maioria deles altere o som original, isso pode ser benéfico em certas composições (Brindle, 1987).

Com o avanço da tecnologia, tornou-se imprescindível encontrar soluções que possibilitem a recriação dessa obra por meio de tecnologia atual e acessível aos músicos. Com essa finalidade, o programa *Pure Data* representa uma alternativa promissora. Uma de suas vantagens é a interface gráfica de fácil compreensão, que simplifica o processo de programação para aqueles que não possuem familiaridade com linguagens de programação convencionais (Cipriani *et al.*, 2016; Kreidler, 2009). Além disso, a ferramenta oferece uma grande variedade de objetos interligados e bibliotecas que proporcionam diversas possibilidades sonoras (Cipriani *et al.*, 2016).

3 SOFTWARE *PURE DATA*

O *Pure Data (PD)* é um ambiente de programação visual criado por Miller Puckette durante seu período de atuação no IRCAM (Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique), em Paris (Cipriani *et al.*, 2016; Puckette, 1996).

Em 1988, Puckette desenvolveu o primeiro compilador gráfico, denominado *Max*. Inicialmente, este software focava-se exclusivamente em sinais de controle para a síntese musical, uma vez que os computadores da época não possuíam capacidade de processamento suficiente para trabalhar com áudio (Puckette, 1996). Contudo, com o advento de máquinas mais potentes, capazes de calcular ondas sonoras em tempo real, Puckette e David Zicarelli incorporaram o *MSP* ao *Max*, resultando no *Max/MSP*. Essa integração transformou os computadores portáteis em instrumentos musicais completos, adequados para apresentações ao vivo Puckette (1996, 2007).

O desenvolvimento do *Max/MSP* ocorreu no IRCAM entre 1993 e 1994. Zicarelli foi o responsável pela comercialização do *Max* e de suas extensões (*MSP* e *Jitter*, esta última dedicada à síntese de vídeo). Por outro lado, Puckette criou o *Pure Data (PD)*, um software de código aberto, disponível gratuitamente, que apresenta uma estrutura semelhante ao *Max/MSP*. Ambos os programas permitem que qualquer indivíduo com conhecimento do sistema possa sintetizar sons, Puckette (1996, 2007)

Segundo seu criador, Miller Puckette, o *Pure Data* foi concebido como uma tentativa de atualização do paradigma do *Max*, explorando inovações tecnológicas da última década. Essas inovações incluem alterações tanto na plataforma de hardware quanto no software, além de novas exigências artísticas, especialmente no que tange à combinação de imagem e som por meio de computadores (Puckette, 2009). A manipulação de estruturas de dados, que representava uma limitação no *Max*, foi reestruturada no *Pure Data* (Puckette, 1996).

Na plataforma *PD*, há a possibilidade de criação ágil de aplicações musicais baseadas em computador, com foco particular na *performance* ao vivo (Puckette, 1996). Esse software permite a análise e manipulação sonora em tempo real durante uma apresentação musical (Cipriani *et al.*, 2016; Porres, 2017; Puckette, 2006). É importante ressaltar que o *PD* também é utilizado na criação de multimídia interativa e encontra aplicação em diversas áreas, incluindo as artes, a ciência e a educação (Cipriani *et al.*, 2016).

A partir da década de 1970, com o surgimento da era digital e a substituição do som analógico pela codificação digital, a forma de produzir e consumir música alterou-se de maneira

rápida e significativa (Vieira *et al.*, 2022). É precisamente nesse contexto da música eletrônica experimental que surge o *Pure Data*, oferecendo suporte essencial para a execução de música eletrônica ao vivo, permitindo ainda a análise gráfica e sonora em tempo real (Porres, 2017).

Na performance da música eletroacústica mista, é necessário que um instrumento acústico seja tocado simultaneamente com o controle dos parâmetros sonoros em tempo real. Meneses (2015) utiliza o *Pure Data* para sintetizar e manipular fontes sonoras de instrumentos acústicos na performance ao vivo. Em seu estudo, Meneses (2015, p.2), justifica sua escolha do software com a seguinte afirmação:

O *Pure Data*, ou simplesmente *PD*, é uma linguagem de programação de código aberto (open source) desenvolvida para criar algoritmos (*patches*) de geração, controle e manipulação de dados, áudio e vídeo em tempo real (...) Pela possibilidade de programação e manipulação em tempo real, além da grande quantidade de objetos utilizados para a criação dos *patches* e da existência de uma ampla comunidade de utilizadores da linguagem responsáveis por uma extensa documentação, os algoritmos programados em *PD* são adequados à manipulação sonora em situação de performance musical.

De forma similar, Steiner (2004) afirma que o *Pure Data* permite a recepção de dados provenientes de outros dispositivos, como teclados, *joysticks* ou Instrumentos Musicais Digitais (*DMI*), possibilitando o controle de qualquer parâmetro sonoro.

Além das aplicações na performance e na investigação em música eletroacústica e *live electronics*, o *Pure Data* tem sido empregado como ferramenta auxiliar no ensino. Alves (2022), em sua pesquisa, desenvolveu um *patch* no *Pure Data* com o objetivo de realizar interconexões e manipulações de informação em áudio, vídeo, texto e outras mídias. Esse sistema permite ao intérprete controlar não apenas parâmetros como ritmo ou altura do som, mas também efeitos secundários, como reverberação e eco. Dessa forma, observa-se que o *Pure Data* é uma linguagem de programação visual semelhante ao *Max*, que é propriedade da *Cycling '74* e comercializado como software pago. A principal diferença reside no fato de o *Pure Data* ser um software gratuito e de código aberto (Porres, 2017).

Assim, para a obra *Echo: for Trumpet, Tape and Delay*, do compositor Ross Harris, optou-se por utilizar o *Pure Data* como suporte tecnológico, dado ser uma ferramenta acessível, de código aberto e que oferece os recursos necessários para a recriação da componente tecnológica da obra.

4 AFFORDANCES

O conceito de *affordance* foi introduzido pelos psicólogos James Gibson e Eleanor Gibson, entre as décadas de 1960 e 1970. James Gibson dedicou-se primariamente à investigação sobre percepção visual e a ecologia perceptual, uma área que explora a relação entre um organismo e os demais elementos de seu ambiente. Ele desenvolveu uma teoria sobre como compreendemos o mundo, argumentando que essa compreensão emerge da interação com o ambiente, ou seja, do conhecimento obtido por meio da percepção (Gibson, 1979).

Diversos autores, sobretudo na área da psicologia, expandiram e aprofundaram essa teoria. Butler (2019) sugere que as *affordances* podem ser interpretadas como as possibilidades de interação com materiais ou objetos, indo além do que estes podem apenas oferecer, indicar ou atrair. Ele salienta, contudo, que essa compreensão se torna mais clara quando aplicada a objetos físicos ou superfícies, mas que o conceito pode ser estendido a praticamente qualquer coisa, incluindo pessoas e diferentes situações. Para Windsor e Bézenac (2012), as *affordances* são significados funcionais compreendidos essencialmente como ações, resultantes do encontro entre informações percebidas no mundo. Reforçando essa ideia, Rubén (2006) afirma que as *affordances* geram relações significativas com o ambiente, funcionando como um conjunto de ações possíveis dentro de um determinado contexto.

Khatibi e Sheikholeslami (2015) focaram-se na identificação das *affordances* não apenas sob o ponto de vista cognitivo, mas também com base na análise do ambiente e da percepção. Para esses autores, a percepção é central para uma abordagem ecológica, uma vez que o organismo adquire conhecimento por meio da interpretação do ambiente.

A perspectiva ecológica da percepção é pouco explorada no campo musical, embora investigações recentes em acústica ecológica, teoria musical e psicologia da música demonstrem um interesse crescente na percepção direta de acontecimentos e objetos sonoros (Windsor;

Bézenac, 2012). Segundo López (2006), autores como Eric Clarke, Luke Windsor e Christophe de Bézenac, e Mark Reybrouck interpretam as *affordances* propostas por Gibson de diferentes formas na música. Contudo, todos convergem na ideia de que esse conceito pode ser utilizado para investigar o processo de aquisição de conhecimento musical incorporado, baseado na experiência.

No estudo *Music and Affordances*, (Windsor; Bézenac, 2012) descrevem as conexões entre percepção e ação na prática musical, distinguindo-as pela interação constante entre o que os músicos captam e a forma como reagem a essa percepção. Segundo os autores, tanto as ações do músico quanto as do público são guiadas pelos sentidos auditivo e visual. Assim, tocar um instrumento ou dançar não são ações isoladas, pois afetam a percepção musical, caracterizando um processo dinâmico entre ação e percepção.

Clarke (2005), em sua obra *Ways of Listening: An Ecological Approach to the Perception of Musical Meaning*, aplica os princípios da teoria de Gibson à percepção musical, demonstrando de que forma os sons musicais são determinados diretamente por elementos invariantes, como textura, ritmo e processos melódicos. O autor enfatiza ainda como os ouvintes respondem às conexões entre a música e o ambiente cultural. López (2006) sintetiza essa abordagem dos autores Clarke (2005) e (Windsor; Bézenac, 2012), ao afirmar que qualquer ação na música pode ser considerada uma *affordance*.

Reybrouck (2001), por sua vez, adota uma abordagem chamada por ele de enativa (*enactive approach*), onde a cognição musical é vista como um processo ativo que envolve a interação entre percepção e ação. Desse modo, a audição musical não é uma resposta passiva, mas sim uma simulação que permite ao ouvinte antecipar e interagir com a música de forma dinâmica. Segundo López (2006), Reybrouck focou-se no papel do corpo e da motricidade na cognição musical, recorrendo a diversas disciplinas, como a ecossemiótica, a inteligência artificial, a psicologia do desporto, a filosofia da mente e o construtivismo, não se limitando apenas ao conceito de *affordance*.

Nesse contexto, destacam-se dois autores que propuseram tipologias de *affordances* especificamente para o campo musical. Reybrouck (2001) defende que a interação com a música

pode ser compreendida como um processo de aquisição de conhecimento. Para ele, o fundamental não é representar uma realidade musical estática, mas sim criar um conhecimento musical que funcione como um recurso de adaptação ao ambiente sonoro. Já López (2006) propõe duas amplas categorias de *affordances* musicais:

- *Affordances* que originam uma atividade motora manifesta: referem-se a movimentos externos e visíveis que surgem como resposta à audição musical. Exemplos incluem batidas de pé, dança ou gestos de regência.
- *Affordances* que dão origem a uma atividade motora encoberta: dizem respeito a movimentos corporais internos e não visíveis. Estes podem atuar como símbolos interpretativos, vinculando a atividade física à imaginação e ao sentimento, como a sensação de mover-se com a música sem um movimento explícito.

Em pesquisas que abordam a música e o uso de ferramentas eletrônicas, observa-se que as *affordances* se manifestam de forma proeminente na interação do *performer* com dispositivos específicos durante a criação ou execução da obra. Butler (2019, p.9) elucida esse conceito ao afirmar que:

(...) A ideia é que algo é criado e possui uma determinada finalidade ou certas propriedades que determinam o seu uso. (...) A ideia de *affordance* de Gibson permite descrever os objetos em termos do seu uso, ou seja, do que permitem. Há também a ideia de superfície, e aplico isso ao conceito de interface. Em vez de falar diretamente sobre tecnologia, *sampler*, *sequencer*, software ou controlador, olho mais genericamente para a ideia de superfície, em vez de falar sobre essa tecnologia, *sampler*, sequenciador, software ou controlador, eu olho mais geralmente para a ideia de superfície. A interface é a superfície; é o lado da interação (...) ³

Nessa perspectiva, as *affordances* presentes na tecnologia utilizada nesta investigação, o Pure Data, podem influenciar a forma como os usuários interagem com o software. Essa influência

³ Tradução nossa da versão original em inglês: “*The idea is that something is created and it has a certain purpose or certain properties that determine its use (...) Gibson’s idea of affordance allows you to talk about things in terms of how you are going to use them, in terms of what they allow. There is also the idea of surface, and I apply that to the idea of interface. Rather than talking about this technology, sampler, sequencer, software, or controller, I look more generally at the idea of the surface. The interface is the surface; it is the interaction side*”

se manifesta tanto no processo criativo de construção dos *patches* (conforme será abordado no próximo tópico) quanto nas possibilidades de utilização na *performance*, ao combinar o software com um instrumento acústico.

Para Butler (2019), a interface pode ser compreendida como uma superfície, e, por conseguinte, as *affordances* tecnológicas devem ser exploradas da mesma forma que os músicos buscam fluência e habilidade nos instrumentos tradicionais. De modo similar, Gimenes e Manzolli (2006), em seu estudo "Técnicas e *affordances* instrumentais: um modelo para a *performance* e a criação na música contemporânea", analisam o conceito de *affordance* musical. Eles buscam examinar e avaliar as interfaces sob a perspectiva do artista-*performer*, considerando a relação entre o músico e o instrumento, por um lado, e as possibilidades de produção sonora oferecidas pelo dispositivo eletrônico e o instrumento acústico.

Na Figura 1, podem-se observar as *affordances* que o agente (*performer*) utiliza, a partir da percepção, para interagir com o ambiente, que, neste caso, são as ferramentas tecnológicas e o instrumento musical. O agente interpreta as ações que ocorrem e age a partir de sua percepção.

Figura 1: Relação entre *performer*, *affordances* e interfaces musicais.

Fonte: Do próprio autor.

É importante ressaltar que este trabalho não tem a intenção de oferecer uma visão exaustiva sobre todas as opções de *affordances* existentes na ferramenta tecnológica *Pure Data*. Em vez disso, busca-se compartilhar uma perspectiva fundamentada na experiência pessoal com a *performance* e a aplicação dessa tecnologia.

No contexto de utilização do *patch* do *Pure Data* durante a *performance*, as *affordances* podem influenciar significativamente a forma como os usuários interagem com o software. A seguir, na Tabela 1, são apresentadas algumas das facilidades obtidas pelas *affordances* na utilização desta tecnologia.

Facilidades	Explicação
Compreensão	Podem tornar o <i>Pure Data</i> mais intuitivo, possibilitando que o <i>performer</i> compreenda mais rapidamente como utilizar as diversas ferramentas e funcionalidades do <i>patch</i> .
Aprendizagem	Podem agilizar o aprendizado, uma vez que oferecem indicações visuais e interativas sobre a utilização do software.
Produtividade	As facilidades podem aumentar a produtividade, uma vez que os usuários conseguem realizar suas tarefas de maneira mais eficaz e com menos falhas.
Criatividade	O <i>performer</i> pode explorar diferentes possibilidades e combinações dos recursos tecnológicos.

Tabela 1: Algumas facilidades obtidas pelas *affordances* na utilização do *Pure Data*. Fonte: Do próprio autor.

5 ANÁLISE E CONTEXTUALIZAÇÃO DA OBRA *ECHO: FOR TRUMPET AND TAPE DELAY*, DE ROSS HARRIS

GOMES, Elielson; BECKER, Gilson; DALAGNA, Gilvano; DUARTE, Alexsander. Estratégias de Revitalização para a Música Eletroacústica: Diálogo entre *Pure Data*, *Affordances* e a Percepção Performática. Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pelotas, RS, V.2 - n.1, 2025, p. 385-419.

O primeiro contato com o repertório para trompete e dispositivos eletrônicos ocorreu por meio da tese de doutorado de Michael Barth, intitulada *Music for Solo Trumpet and Electronics: A Repertoire Study* (Barth, 2011). Nessa pesquisa, o autor compilou uma lista anotada de repertório para trompete solo e eletrônica que resultou em aproximadamente 200 composições escritas entre 1965 e 2009. Para cada obra, Barth (2011) incluiu informações como título, autor, compositor, nacionalidade, data de composição, tipo de eletrônica utilizada, duração, editora, disponibilidade das partituras, dados de gravação e outras informações relevantes.

Na referida tese, o autor categoriza o repertório para trompete em sete grupos:

1. *Fixed Media*: obras com suporte de mídia fixa.
2. *Live Electronics*: peças que utilizam eletrônica em tempo real.
3. *Fixed Media and Live Electronics*: composições que combinam os dois tipos anteriores.
4. *Tape Loop/Delay*: obras que empregam laços de fita ou efeitos de *delay*.
5. *Multi-track Tape*: peças que utilizam fita multipistas.
6. *Synthesizer/Electronic Organ*: repertório com sintetizador ou órgão eletrônico.
7. *Video Component*: composições que incorporam um componente de vídeo.

Como neste estudo, o foco recai sobre as obras para trompete e *live electronics* que utilizam *tape/delay* como ferramenta tecnológica, foi selecionada a obra *Echo: for Trumpet and Tape Delay* (1979), do compositor Ross Harris, como já foi mencionado antes.

De acordo com o compositor, essa obra foi escrita para Mary Robble, estudante de trompete na *Victory University* à época, e é dedicada à memória de seu pai, simbolizando o momento em que seu caixão se afasta da família (Harris, 2018). *Echo* foi concebida para representar esse movimento de distanciamento. A partitura da obra, criada em 1979, foi editada pela primeira vez em 1988 pela *Waiteata Press Wellington*, na Nova Zelândia, e reeditada em 1992 pela mesma editora.

Durante o estudo exploratório, por meio de entrevistas com o compositor, constatou-se que ambos os aspectos eram desafiadores para os trompetistas que tentavam executar essa obra ao vivo. Segundo o próprio compositor, há dois elementos fundamentais para a *performance* desta

peça: uma passagem que deve ser tocada de trás para frente (efeito reverso, no final da peça) e o próprio efeito de atraso (*delay*), que contribui para caracterizar o eco imaginado pelo compositor (Harris, 2018).

Um exemplo disso é a única gravação comercial da peça que, na visão do autor, está incorreta, pois o *performer* não incluiu o efeito reverso na parte final da obra devido a problemas técnicos existentes à época. Além disso, o compositor também reconhece que havia muitas dificuldades de operacionalizar o efeito de atraso durante a *performance* ao vivo, uma vez que o mesmo dependia de um sinal de áudio que precisava passar, primeiramente, por dois equipamentos estéreo (conforme as instruções da primeira página da partitura, na Figura 2) e, só então, o atraso era acionado. De acordo com o compositor, se houvesse algum problema com estes dois equipamentos, o efeito de atraso não ocorreria ou apresentaria um grande desfasamento, dificultando a execução da *performance* ao vivo (Harris, 2018).

Figura 2: Indicações do compositor sobre o sistema de fitas magnéticas.

Fonte: Harris (1992, p. 6)

Após a seleção da obra, surgiram questões relativas à viabilidade de sua *performance* com o uso de ferramentas tecnológicas atuais. Segundo o esquema gráfico fornecido pelo compositor (no início da primeira página da partitura), conforme observado na Figura 2, a execução da obra requer dois equipamentos estéreo: um para gravação e outro para reprodução, descritos da seguinte forma:

- No gravador (denominado pelo compositor como *Tape I*), o Canal 1 (*CH I*) recebe o som do trompete por meio de um microfone.
- Este som é então direcionado ao reproduzidor (*Tape II, player*), que o envia simultaneamente para as caixas de som e o retorna ao gravador. A leitura é realizada com um atraso de 2 a 3

segundos, gerando o primeiro *delay*.

- O gravador recebe, no Canal 2 (*ChII*), o som do trompete já gravado, proveniente do Canal 1 do reproduzidor. Esse processo registra o segundo *delay*.
- O reproduzidor, pelo Canal 2 (*ChII*), executa o som registrado no Canal 2 do gravador. O som é, então, enviado para as caixas de som, produzindo o segundo *delay* com um atraso de 4 a 6 segundos em relação ao som original.

Diante desses desafios, o processo de pesquisa foi estruturado em algumas questões centrais:

1. Compreender o processo de composição e o funcionamento da ferramenta tecnológica (*tapes*) na época em que a obra foi criada.
2. Reconstruir a seção tecnológica utilizando *software* atual.
3. Estudar as possibilidades oferecidas pela nova tecnologia na obra.
4. Explorar as possibilidades de uso na *performance* com a nova ferramenta tecnológica.

Para a escolha de uma tecnologia atual que permitisse adaptar a recriação da parte tecnológica, optou-se pelo *Pure Data*, como já foi mencionado antes. Os primeiros passos para a criação do *patch* no *Pure Data* envolveram a compreensão das instruções do compositor e a análise da partitura. Todas as informações necessárias para a execução da parte eletrônica estão contidas na partitura (conforme ilustrado na Figura 2), permitindo o mapeamento dos requisitos e o planejamento da implementação.

Para a compreensão do processo de composição da obra e das informações relativas à parte tecnológica original (*tapes*), foram consideradas as informações sobre as apresentações originais, especialmente no que se refere às disposições dos alto-falantes, que eram inicialmente posicionados fora da área do concerto para que o som sempre se direcionasse do *performer* para o público.

É crucial ressaltar que as informações detalhadas sobre o fluxo sonoro, a descrição dos *tapes* e o momento em que deveriam ser acionados, todas contidas na partitura, foram essenciais para a recriação tecnológica no *software Pure Data*.

6 CONSTRUÇÃO DO PATCH E SEQUÊNCIA DAS AÇÕES ELETRÔNICAS

A interface gráfica do *patch* desenvolvido, ilustrado na Figura 3, permite a visualização dos mecanismos eletrônicos em ação.

Figura 3: Patch Pure Data da obra *Echo: for Trumpet and Tape Delay*.

Fonte: Do Próprio autor.

Nesta peça, são exigidos três processamentos principais da parte eletrônica: a) *Delays* para o coral e o cânone; b) O *circular loop*; c) O reverso.

Os *delays* e o *circular loop* podem ser implementados a partir do mesmo processamento, enquanto o reverso requer um tratamento isolado. No processamento original dos *delays*, utilizava-se uma fita magnética para realizar a gravação e a reprodução, com um atraso de 2 a 3 segundos entre esses processos. Para o *circular loop*, bastava que a gravação fosse realimentada com a informação que saía do reproduzidor. Para o reverso, era necessário alterar fisicamente a posição da

fita, ou seja, parar a gravação e posicionar a fita ao contrário para que a leitura (reprodução) fosse realizada de trás para a frente (Brindle, 1987).

Atualmente, esses processos podem ser realizados de maneiras distintas, conforme será detalhado em seguida.

Delays e "Circular Loop"

Para os *delays*, foram utilizados os objetos básicos do Pure Data [*delwrite~*] e [*delread~*], que realizam o atraso de som. Duas opções de implementação foram consideradas: a) encadear os dois *delays*, onde a saída do *delay-A* alimenta a entrada do *delay-B*; ou b) utilizar dois leitores do *delay-A* com durações duplicadas (um de 3 segundos e outro de 6 segundos). Optou-se pela primeira abordagem (opção "a"), por ser mais análoga ao processo realizado com a fita magnética original.

Para o *circular loop*, a saída do *delay-B* foi conectada à entrada do *delay-A*. Para controlar a quantidade de áudio de entrada no *loop*, utilizou-se um controle de volume simples (o objeto **~*).

Reverso e Seu Material Sonoro

O material sonoro do reverso é o resultado do que está gravado na fita magnética original, ou seja, o som que foi captado para os processamentos. O reverso é usado exclusivamente na Seção 7 (a parte final da obra), que, embora seja uma seção livre, possui duração limitada. Considerando isso, e o fato de que a partitura não especifica o ponto exato para iniciar a captação do som a ser armazenado para o reverso durante a *performance*, optou-se por começar a gravação do material do reverso no final do *circular loop*. Essa abordagem fornece uma quantidade suficiente de material para ser executada na Seção 7 e, ao mesmo tempo, evita o registro de todo o material anterior, o que reduz o processamento e a demanda de armazenamento.

Para a implementação do reverso, duas opções foram consideradas. A primeira seria realizar a gravação de um arquivo de áudio e subsequentemente reproduzi-lo em reverso. No entanto, essa abordagem implicaria a escrita em um disco rígido e a posterior leitura, processos que, por vezes, podem causar sobrecarga de processamento, resultando em "cliques" ou falhas no

sinal sonoro. A segunda opção, considerada mais viável, consistia em criar uma tabela (*buffer, array, table*) para registrar o som. Esta alternativa permite que o áudio seja utilizado sem a necessidade de escrevê-lo em um disco rígido, permanecendo apenas na memória volátil de acesso rápido (*RAM*). Para isso, era necessário gravar o áudio produzido a partir dos *delays* em um gráfico (*tabela, array, table*).

Optou-se pela segunda opção. Para reproduzir o reverso, é necessário definir a posição final do áudio (ponto de fim da gravação) e o ponto inicial da gravação (provavelmente zero). Para obter esses dados, utilizou-se um cronômetro que é ativado no início da gravação e parado ao final. Dessa forma, ao término, obtém-se a duração total da gravação (em milissegundos). Com a duração, basta multiplicar esse valor pela taxa de amostragem (*sample rate*) para obter a quantidade de *samples* gravados – por exemplo, 10 segundos de áudio (10.000 ms) multiplicado por uma taxa de amostragem de 44.100 resulta em 441.000.000 *samples*.

7 ESTRUTURA DA OBRA E DESENVOLVIMENTO DO *PATCH* NO *PURE DATA*

A obra está organizada em sete seções. Para o processo de construção do *patch* no *Pure Data*, as ações foram divididas em sete fases, com nove etapas, visando otimizar a programação de acordo com as necessidades de execução da peça. A criação do *patch* e sua utilização para *performance* foram elaboradas a partir das informações obtidas na partitura da obra e de entrevistas com o compositor Ross Harris (Harris, 2018).

Estratégias para a programação e execução foram pensadas e escolhidas após a montagem inicial do *patch*, durante a fase de testes. Nesse período, foram feitos ajustes e melhorias, incluindo a construção de apoios ao intérprete, como metrônomo e botões de ações, que visam facilitar a *performance* (o que pode ser observado na interface gráfica do *patch*, mostrada na Figura 3).

Seção 1: Início da obra, sem demanda eletrônica

A primeira seção da obra marca o início da *performance* sem a utilização da eletrônica, onde se realiza a configuração geral de todos os parâmetros do *patch* para iniciar a execução da peça, conforme pode ser observado na Figura 4.

Figura 4: Primeira parte da obra *Echo: for Trumpet and Tape Delay*, tocada sem demanda eletrônica.
Fonte: Harris (1992, p. 1).

Seção 2: Início do *Delay* e Caráter de Cadência

A segunda seção tem início no final da primeira página da partitura, com a anotação "tape delay on (catch the Eb)". Neste ponto, o efeito de *delay* deve ser ativado, reproduzindo duas vezes o material sonoro do trompete. Esta seção se estende até o final da página 2, apresentando um caráter de cadência que dispensa sincronia precisa entre o som original do trompete e os *delays*. A abertura da entrada de som para os *delays* é fundamental nesta fase, conforme ilustrado na Figura 5.

Seção 3: Coral Sincronizado e Uso do Metrônomo

Na terceira seção, estabelece-se um grande coral com três trompetes (o som do trompete original e os dois *delays*), que exige a sincronia rigorosa entre o instrumentista e os *delays* (Figura 6). Para facilitar essa coordenação, o metrônomo deve ser ativado em tempo quaternário, conforme indicação específica para a sincronização do coral.

Figura 5: Segunda parte da obra *Echo: for Trumpet and Tape Delay*, com início do *Delay* e Caráter de Cadência.
Fonte: Harris (1992, p. 1).

Terceira seção- coral de trompete

Tempo is controlled by delay time [e.g. $\text{♩} = 23$]

Quarta seção- loop

Tempo I

Quinta seção- retorno do coral

Figura 6: Terceira, quarta e quinta partes da obra *Echo: for Trumpet and Tape Delay*, ao som do trompete original e os 2 delays, circular loop e o coral de trompetes.
Fonte: Harris (1992, p. 3).

Seção 4: O Circular Loop e o Efeito de Decaimento Sonoro

A quarta seção introduz o acionamento de um "loop circular", que deve manter parte do material do coral e incorporar novo material do trompete. A escrita é livre, composta por motivos (células) melódicas que, de acordo com nossa interpretação, devem ser executados livremente. Ao final da seção, há a indicação para "manter todos esses sons no canal II diminuir gradualmente" (Harris, 1992, p.3, tradução nossa)⁴, como se pode verificar na Figura 6.

É importante destacar que, na época da composição (década de 1970), a gravação de material já gravado em tape produzia perdas significativas, resultando na alteração das componentes espectrais (efeito de filtro) e, principalmente, na diminuição do volume. Assim, ao

⁴ Tradução nossa versão original em inglês "Hold all these sounds on channel II and gradually fade"

longo das regravações do *delay*, o som tenderia a decair gradualmente. No entanto, não se acredita que apenas as perdas inerentes à gravação seriam suficientes para o desaparecimento completo do som. Deduz-se, portanto, que, mesmo sem indicação explícita do compositor, haveria um mecanismo de controle de realimentação (como um mixer, conforme o esquema gráfico na Figura 2) para diminuir gradualmente a realimentação. Na partitura, essa orientação de decrescendo (>) é complementada por uma fermata indicada na metade da página 3 (ver Figura 6). O *circular loop* é finalizado nesta seção, devendo ser desligado, e o metrônomo restabelecido, além do acionamento da gravação do reverso ao final da seção.

Para o *circular loop*, o compositor sugere duas soluções. A primeira consiste em transformar o reproduzidor em modo mono. Embora a descrição desse procedimento não seja totalmente clara, interpreta-se que todo o som gravado no canal 1 seria lido no canal 1 do reproduzidor e enviado para o canal 2 do gravador, que, por sua vez, seria lido pelo reproduzidor e reenviado pelo canal 1.

A segunda solução, que se mostrou mais prática, propõe a utilização de um mixer para que o som do canal 2 do reproduzidor retorne ao canal 1 do gravador. Isso evita a perda de sinal, ou seja, realimenta o sistema no momento em que o som dos delays estaria próximo do fim, criando o efeito de *circular loop*.

Conforme ilustrado na Figura 2, o compositor utilizava uma fita de áudio executada entre dois gravadores estéreo. Um microfone captava o som, que era direcionado para um gravador, reproduzido e retornado para o outro lado da fita estéreo. Em seguida, era novamente processado e enviado para o ambiente de performance. Dessa forma, após alguns segundos, dependendo da distância, o som era repetido duas vezes.

Seção 5: Retomada do Coral Sincronizado

A quinta seção retoma o coral de trompetes, novamente sincronizado, funcionando como um retorno encurtado da terceira seção. Aqui, os *delays* são mantidos ligados com a exigência de sincronia entre o instrumentista e a parte eletrônica (o coral), com a aplicação do metrônomo. A escrita na partitura, contudo, difere da Seção 3, como evidenciado na Figura 6.

Seção 6: Cânone Gestual e Adensamento Polifônico

A sexta seção, que inicia na página 4 da partitura (Figura 7), mantém a sincronização dos elementos, estabelecendo um cânone. No entanto, é construída com materiais mais gestuais, motivos curtos e fragmentados, o que cria uma polifonia e exige a sincronização do instrumentista com a eletrônica. Os *delays* e a sincronização (cânone) são mantidos, com o uso do metrônomo. A partir do adensamento dessa polifonia, a textura sonora se transforma, como se pode observar na Figura 7.

Figura 7: Sexta parte da obra *Echo: for Trumpet and Tape Delay*, com canon polifônico.
Fonte: Harris (1992, p. 4).

A partir do terceiro sistema da página 4, o compositor indica que a sincronização deixa de ser necessária. Esta seção culmina em uma espécie de filtro em uma única nota, onde o trompetista executa essa nota e deve esperar que todos os *delays* atinjam essa nota (*hold until delays 'arrive'*), conforme detalhado na Figura 8.

Figura 8: Sexta parte da obra *Echo: for Trumpet and Tape Delay*, com orientação do compositor no final da página 4, a partir do 3º sistema. Fonte: Harris (1992, p. 4).

Seção 7: O Momento do Reverso

A sétima seção é o momento do reverso. Trata-se de uma seção livre para o trompete, funcionando como uma cadência. O compositor oferece a seguinte indicação: "*while player continues, remove and reverse tape and playback - very quietly*" (enquanto o instrumentista continua, remover e inverter a fita e reproduzir — muito suavemente), conforme ilustrado na Figura 9.

Figura 9: Sétima parte da obra *Echo: for Trumpet and Tape Delay*, com reverso. Fonte: Harris (1992, p. 5).

8 DIFICULDADES E SOLUÇÕES TÉCNICAS NA RECONSTRUÇÃO DE *ECHO: FOR TRUMPET AND TAPE DELAY*

As dificuldades exigidas em algumas partes da obra *Echo: for Trumpet and Tape Delay* estão diretamente relacionadas à criação da sequência de ações da parte eletrônica, como o efeito reverso, o *circular loop* e a sincronia entre a execução instrumental e os *delays*.

Para solucionar as questões de sincronia, optou-se por integrar um metrônomo como recurso de apoio ao instrumentista. Embora não esteja presente na partitura original, essa adição provou ser útil para a *performance*, especialmente considerando que muitas das ações originais eram pautadas por indicações na partitura (Harris, 1992). A programação de um metrônomo sincronizado com os parâmetros de tempo do *delay* foi implementada nas seções de coral e cânone, conforme detalhado a seguir:

Coral (Seções 3 e 5): A indicação metronômica original de semínima = 23 foi observada. Percebeu-se que esta indicação se relaciona com a duração do *delay* de 2 a 3 segundos, conforme indicado pelo compositor. Assim, uma semínima a cada 2 ou 3 segundos. Para auxiliar na articulação precisa do coral, optou-se por subdividir a semínima em quatro partes. Dessa forma, a duração do metrônomo segue a fórmula: tempo de *delay* / 4 = x. Na prática, obteve-se: 3 segundos (3000 ms) / 4 = 750 ms.

Cânone (Seção 6): O compositor escreveu esta parte em compasso ternário, com a indicação metronômica de semínima = 69. Novamente, essa indicação estabelece que o compasso terá a duração do tempo dos *delays* (2 a 3 segundos). O metrônomo assume aqui a semínima. Para estabelecê-lo, aplica-se a fórmula: tempo de *delay* / 3 = x. Na prática, resultou em: 3 segundos (3000 ms) / 3 = 1000 ms (1 segundo).

9 RESULTADOS DAS PERFORMANCES E IMPLICAÇÕES PARA A INTERAÇÃO PERFORMATIVA

A releitura de obras concebidas para trompete e eletrônica ao vivo, que originalmente utilizam tecnologia analógica (como *tapes*), demonstra que o *Pure Data* (PD) pode auxiliar o intérprete na superação dos desafios técnicos inerentes a essa transposição. Contudo, a interação entre *performer* e computador na *performance* com o PD é um aspecto crucial a ser considerado, visto que essas peças não foram originalmente concebidas para serem controladas diretamente pelo músico em palco. Com base nas possibilidades de recriação proporcionadas pelo uso do PD na

performance de música para trompete e eletrônica ao vivo, bem como nos desafios envolvidos nesse processo (desde o estudo do *patch* até a *performance*), foram produzidos vídeos curtos. Estes vídeos demonstram parte dos procedimentos de utilização do *patch* e os efeitos apresentados em cada seção da obra.

O *patch* utilizado nos vídeos de demonstração serve como exemplo do funcionamento de cada parte da obra, permitindo que cada seção seja estudada de forma independente. Essa modularidade confere flexibilidade ao uso do *patch*, possibilitando, por exemplo, a *performance* de apenas os *delays* com *reverb* ou o estudo isolado do efeito da última parte da obra (reverso), uma vez que o *patch* completo está dividido em sete partes independentes. Foram criados seis vídeos, sendo quatro vídeos curtos focados nos principais efeitos da obra: *delay*, *reverb*, *looping* e reverso.

O primeiro vídeo apresenta o efeito de *delay* com *reverb* em uma voz, conforme ocorre na segunda seção da obra. Nesta parte, não há exigência de sincronização entre o som original do trompete e o efeito de *delay*. Após a execução da parte sem efeitos, o *patch* é acionado com o primeiro efeito. Veja o exemplo no vídeo a seguir:

- **Vídeo 1:** <https://www.youtube.com/watch?v=cYtB2TRhZhs>

O Vídeo 2 demonstra o efeito de *delay* com *reverb* aplicado de forma distinta. Nesta seção, foi necessária a sincronização de três vozes, criando um efeito de coral. Para resolver essa questão, utilizou-se o metrônomo como referência, conforme indicado na partitura (Harris, 1992). Ao acionar o *patch* nesta seção, o metrônomo é ativado juntamente com o *delay* e o *reverb* das três vozes. Essa estratégia se mostrou eficaz para o sincronismo das vozes nesta seção. Veja no vídeo a seguir:

- **Vídeo 2:** <https://www.youtube.com/watch?v=Q-QJsvYKHfs>

Após a execução da seção anterior, prossegue-se para uma seção mais curta, onde, além dos efeitos de *delay* e *reverb*, é adicionado o *looping*. Este consiste em um pequeno trecho que se repete pelo tempo desejado pelo *performer*. A partitura não especifica a duração do *looping*. Veja no vídeo a seguir:

- **Vídeo 3:** <https://www.youtube.com/watch?v=edDzNm9Oqso>

A próxima seção corresponde à parte final da obra e é uma das mais interessantes, caracterizada pela reprodução do som invertido (*retrógrado*). Essa particularidade diferencia "*Echo for Trumpet and Tape Delay*" de outras obras do mesmo período. O processo de criação do *retrógrado* foi detalhado na seção "Reverso e seu material sonoro". No vídeo, é possível ouvir o som do trompete sem alteração e, ao fundo, o resultado do efeito reverso. Veja no vídeo a seguir:

- **Vídeo 4 (Reverso):** <https://www.youtube.com/watch?v=PYou8rwFY4A>

Os dois últimos vídeos apresentam a *performance* completa da obra. No primeiro destes, o acionamento do *patch* foi realizado diretamente no computador. Essa abordagem demonstrou-se mais desafiadora para o *performer*, que precisava tocar o instrumento com uma mão e, com a outra, acionar as funções de cada seção da obra. Isso pode ser verificado no Vídeo 5:

- **Vídeo 5 (Performance com acionamento direto):**
<https://www.youtube.com/watch?v=itrSjzblQfY>,

O último vídeo, por sua vez, demonstra a *performance* utilizando um *footswitch*. Esta ferramenta, no formato de pedal, funciona como um interruptor que, ao ser acionado, transmite um sinal ao dispositivo conectado (o computador), permitindo a mudança de cada seção do *patch*. O uso do *footswitch* proporcionou maior liberdade de movimento ao *performer* durante a execução, o que pode ser observado no Vídeo 6:

- **Vídeo 6 (Performance com *footswitch*):** <https://youtu.be/mCiV4etqkEU>

Os vídeos apresentados ilustram a autonomia que o *performer* pode alcançar na utilização da ferramenta tecnológica, manipulando ao vivo os efeitos descritos na obra. Assim, o músico pode realizar facilmente os efeitos de *delays* e *reverb* sem a necessidade de programadores em palco, controlando parâmetros como volume e tempo de reprodução na *performance* pública ao vivo.

10 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O repertório para trompete que utiliza dispositivos eletrônicos, embora relativamente novo em comparação ao repertório tradicional, tem permitido aos compositores expandir significativamente as potencialidades musicais do instrumento (Barth, 2011). Contudo, a compreensão desse novo discurso estético e o domínio das questões tecnológicas associadas só se tornam possíveis por meio de um processo exploratório, de experimentação, criação e pesquisa. É fundamental, portanto, uma análise aprofundada do funcionamento dessas ferramentas tecnológicas. Embora haja um interesse crescente nesse repertório, a execução dessas obras é, infelizmente, restrita a um número limitado de trompetistas devido às complexidades técnicas envolvidas (Barth, 2011). Por meio de uma metodologia experimental e da aplicação da teoria das *affordances*, este estudo evidenciou como a interação entre o *performer*, os instrumentos acústicos e a tecnologia digital pode abrir novas perspectivas para a criação musical.

O primeiro passo desta investigação foi a seleção da composição *Echo: for Trumpet and Tape Delay*. A relevância da adaptação tecnológica na conservação de obras históricas da música eletroacústica reside no fato de que essa peça específica remete a um período marcante da música contemporânea: composições que inauguraram o uso da eletrônica em tempo real na *performance* com o trompete. Nessas obras, a fita magnética de áudio era empregada para criar efeitos fundamentais como *delay*, *loop*, *eco* e *reverb*, essenciais para a sonoridade e a experiência performática. Por isso, a pesquisa ressaltou a importância de identificar um *software* que oferecesse recursos eficazes para a reinterpretação e modernização da memória musical de obras com essas características.

O segundo passo consistiu na escolha do *software*. Para esta pesquisa, o *Pure Data* foi selecionado como uma alternativa acessível e vantajosa por ser um *software* livre e de código aberto. Sua linguagem de programação textual proporciona um ambiente gráfico no qual o usuário é convidado a manipular e conectar ícones (Cipriani *et al.*, 2016; Puckette, 2006).

Ao estruturar um modelo exploratório fundamentado na teoria das *affordances*, esta investigação buscou não apenas auxiliar na modernização de repertórios desatualizados, mas

também criar oportunidades inovadoras para a interação criativa entre o *performer*, o instrumento e a tecnologia.

As gravações em vídeo dos estudos exploratórios e das *performances* destacam a viabilidade e a expressividade resultantes dessa interação, proporcionando aos *performers* contemporâneos a oportunidade de explorar e reinterpretar obras que antes eram vistas como ultrapassadas.

Este estudo não apenas aborda as questões decorrentes da obsolescência tecnológica, mas também provoca uma reflexão sobre o contínuo potencial da música eletroacústica em contextos contemporâneos. Deste modo, o trabalho desenvolvido convida compositores e intérpretes a explorarem novas possibilidades de criação e interpretação de outras obras que possuam características semelhantes. As técnicas de manipulação eletrônica utilizadas neste trabalho, como mudanças de velocidade, *loop*, reverso, manipulação em tempo real e outros parâmetros de processamento de sinal, permitem a criação de timbres específicos e efeitos sonoros complexos durante a *performance*, conferindo ao *performer* autonomia e controle sobre a sonoridade e a interação durante a execução musical.

REFERÊNCIAS

ALVES, F. B. M. LuMU: Desenvolvimento de um instrumento musical controlador sem fios como recurso auxiliar em sala de aula para professores de música. 2022. 98 f. Dissertação (Mestrado em Computação) – Programa de Pós-Graduação em Computação, Comunicação e Artes, Centro de Informática, Universidade Federal da Paraíba, João Pessoa, 2022.

BARTH, M. E. Music for Solo Trumpet and Electronics: A Repertoire Study. 2011. Tese (Doutorado em Música) – University of Toronto, Ontario, 2011. Disponível em: [https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/31687/1/Barth Michael E 201111 DMA thesis.pdf](https://tspace.library.utoronto.ca/bitstream/1807/31687/1/Barth%20Michael%20E%20201111%20DMA%20thesis.pdf). Acesso em: 15 jul. 2025.

BERNARDINI, N VIDOLIN, A. Sustainable Live Electro-Acoustic Music. In: Proceedings of the International Sound and Music Conference, 2005.

BROWN, A.; SORENSEN, A. Interacting with Generative Music through Live Coding. Contemporary Music Review, v. 28, n. 1, p. 17–29, 2009.

GOMES, Elielson; BECKER, Gilson; DALAGNA, Gilvano; DUARTE, Alexsander. Estratégias de Revitalização para a Música Eletroacústica: Diálogo entre *Pure Data*, *Affordances* e a Percepção Performática. Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pelotas, RS, V.2 - n.1, 2025, p. 385-419.

BUTLER, M. Rhythm, Affordance, Recording, and the Ontology of Performance: New Frontiers for Musicology. Volume!, v. 15, n. 2, p. 123–138, 2019. DOI: <https://doi.org/10.4000/volume.6564>.

CHERRY, Amy K. Extended Techniques in Trumpet Performance and Pedagogy. Dissertação (Doutorado em Música) – University of Cincinnati, Cincinnati, 2009.

CIPRIANI, A.; GIRI, M.; BIANCHI, F. Pure Data: Electronic Music and Sound Design. Vol. 1. Roma: Contemponet, 2016.

CLARKE, E. F. Ways of Listening: An Ecological Approach to the Perception of Musical Meaning. New York: Oxford University Press, 2005.

COPE, D. Techniques of the Contemporary Composer. New York: Schirmer Books, 1997.

COPE, D. Virtual Music: Computer Synthesis of Musical Style. Cambridge: MIT Press, 2004.

DIAS, Helen Priscila Gallo. A querela dos tempos: um estudo sobre as divergências estéticas na música eletroacústica mista. 2006. 130 f. Dissertação (mestrado) - Universidade Estadual Paulista, Instituto de Artes, 2006.

DUNN, D. A History of Electronic Music Pioneers. Art & Science Laboratory, 1992.

GIBSON, J. J. The Theory of Affordances. In: The Ecological Approach to Visual Perception. Boston: Houghton Mifflin, 1979.

GIMENES, M.; MANZOLLI, J. Técnicas e “*affordances*” instrumentais. In: CONGRESSO DA ANPPOM, 16., 2006, [Brasília,DF]. Anais do XVI Congresso da ANPPOM. [S. l.]: ANPPOM, 2006. p. 288-293.

GRIFFITHS, P. A Música Moderna. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1987.

HARRIS, Ross. Echo: for trumpet and tape delay system. [Partitura]. Wellington, Nova Zelândia: Waiteata Press, 1992. 10 min.

HARRIS, Ross. [Sobre a obra *Echos for trumpete and tape delay*]. Entrevista concedida a Elielson Gomes, por e-mail. [s.l.], 4 ago. 2018.

KHATIBI, M.; SHEIKHOESLAMI, R. Gibson’s Ecological Theory of Development and Affordances: A Brief Review. International Journal of Indian Psychology, v. 2, n. 4, 2015. DOI: 10.25215/0204.054.

KLEIN, J. Voice and Live Electronics: An Historical and Perspective. Canadá, 2008. Disponível em: https://econtact.ca/10_4/klein_livevoice.html. Acesso em: 3 ago. 2022.

KREIDLER, J. Loadbang: Programming Electronic Music in Pd. Hofheim: Wolke, 2009.

GOMES, Elielson; BECKER, Gilson; DALAGNA, Gilvano; DUARTE, Alexsander. Estratégias de Revitalização para a Música Eletroacústica: Diálogo entre *Pure Data*, *Affordances* e a Percepção Performática. Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som, Pelotas, RS, V.2 - n.1, 2025, p. 385-419.

LEITE, S. A permanência de músicas com eletrônica em tempo real. *Anais do SIMPOM*, v. 2, p. 1004–1012, 2012.

MANNING, P. *Electronic and Computer Music*. Oxford: Oxford University Press, 2004.

MENESES, E. Integra Live como Interface Visual do Pure Data para Síntese e Manipulação Sonora em Performances Musicais Eletroacústicas. *Revista Sonora*, v. 5, n. 1, 2015.

MOORE, F. R. Uma abordagem tecnológica da música. *Hoje*, Belo Horizonte, v. 3, p. 135–155, 1995.

MUMMA, G. In: APPLETON, J.; PERERA, R. (Ed.). *The Development and Practice of Electronic Music*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1974.

PORRES, A. T. Else library for Pure Data. In: BRAZILIAN SYMPOSIUM ON COMPUTER MUSIC, 16., 2017, São Paulo. *Anais...* São Paulo, 2017.

PUCKETTE, Miller. A Case Study in Software for Artists: Max/MSP and Pd. *Art++*, Editions Hyx, p. 1–9, 2009.

PUCKETTE, Miller. Pure Data. In: INTERNATIONAL COMPUTER MUSIC CONFERENCE, 1996, San Francisco. *Proceedings...* San Francisco: ICMA, 1996. p. 269–272.

PUCKETTE, Miller. *The theory and technique of electronic music*. [S. l.]: World Scientific Publishing Co. Pte.Ltd, 2007. Disponível em https://www.researchgate.net/profile/Miller-Puckette/publication/242020079_The_Theory_and_Technique_of_Electronic_Music/links/00b7d52fd0007c51e6000000/The-Theory-and-Technique-of-Electronic-Music.pdf Acesso em: 10 set. 2018.

REYBROUCK, M. Biological roots of musical epistemology: Functional cycles, Umwelt, and enactive listening. *Semiotica*, v. 134, p. 599–633, 2001.

STEINER, H.-C. Building Your Own Instrument with Pd. In: PD CONFERENCE, 2004, Graz. *Anais...* Graz, 2004. p. 7.

VIEIRA, R.; MUCHALUAT-SAADE, D.; SCHIAVONI, F. Introdução à Internet das Coisas Musicais: Prática utilizando Pure Data e Processing. In: WEBMEDIA ESTENDIDO 2022. *Anais.*, 2022. p. 127–131. DOI: 10.5753/.

WARNER, D. *Live Wires: A History of Electronic Music*. Londres: Reaktion Books, 2017. ProQuest Ebook Central.

WINDSOR, W. L.; DE BÉZENAC, C. Music and Affordances. *Musicae Scientiae*, v. 16, n. 1, p. 102–120, 2012. DOI: <https://doi.org/10.1177/1029864911435734>.

GOMES, Elielson; BECKER, Gilson; DALAGNA, Gilvano; DUARTE, Alexsander. Estratégias de Revitalização para a Música Eletroacústica: Diálogo entre *Pure Data*, *Affordances* e a Percepção Performática. *Revista Mosaico: Processos criativos em música e em artes do som*, Pelotas, RS, V.2 - n.1, 2025, p. 385-419.